

EXCLUSÃO DE ILICITUDE EM MATÉRIA AMBIENTAL

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA JÚNIOR

Biólogo, discente em Direito e do Programa de Pós-graduação em Direito e Processo Ambiental e ex-docente do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Mato Grosso;

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5082-103x>;

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9757726462635218>;

Contato: wellington.17fernando@gmail.com

INSIGHT

No que se refere a exclusão de ilicitude em contexto ambiental, o Superior Tribunal de Justiça exarou tese no Recurso Especial n. 1.381.211/TO, no qual infere-se a excludente de responsabilidade civil consistente no fato de terceiro, na seara ambiental, tem aplicação bastante restrita, ou seja, é quase inexistente. Entretanto, em circunstâncias excepcionais, só poderá ser reconhecida quando o ato praticado pelo terceiro for completamente estranho à atividade desenvolvida pelo acusado poluidor, e não se possa atribuir a esta qualquer participação na consecução do dano - ato omissivo ou comissivo. Sobre o excerto em questão, não há necessidade de grandes esforços cognitivos para compreender o que ensinou a Colenda Corte. No entanto, em outras palavras, quis-se dizer que a exclusão da ilicitude em contexto ambiental, haja vista sua estreita conexão com a teoria do risco integral, adota-se como medida excepcional o reconhecimento da comprovação de que o ato de terceiro em nada tem a ver com aquele desenvolvido pelo acusado como poluidor.

Palavras-chaves: Responsabilidade civil objetiva; dano ambiental; Teoria do risco integral; Exclusão de ilicitude.

REFERÊNCIAS

STJ. REsp n. 1.381.211/TO, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 19/9/2014. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201891289&dt_publicacao=19/09/2014. Acesso em: 13 de abril de 2026.